

Kalakorikos

Calahorra, Rioja (La), Rioja (La), España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Algunos autores la citan como ciudad berona (*DCPH* II: 221-222); en época sertoriana se la nombra como celtibérica, pero en el siglo I a.C. Estrabón (3,4,10) la cita en territorio vascón. Poco antes del 27 a.C. obtuvo el estatuto de municipio de *cives romani* (Plinio, *N.H.* III, 24), utilizando el latín en sus series monetales (*RPC* I, 431-451).

La producción monetaria se puede agrupar en dos fases. De la primera se conocen tres tipos (*MIB* 1-3), fechados los tres primeros entre ca. 140 y el 120 a.C., y de la segunda sólo un tipo (*MIB* 4), emitido entre ca. 120 y el 100 a.C. En el anverso, en el cual no llevan leyenda, se representa una cabeza masculina mirando a la derecha que, en el tipo *MIB* 2 (= *ACIP* 1790) se ha descrito como de tipo vascón y en el tipo *MIB* 4 (= *ACIP* 1791, *CNH* 276/3, *Vives* 56/4), el peinado, como de arcos concéntricos. Todos los tipos presentan, en el reverso, jinete con lanza mirando también a la derecha, bajo el cual se encuentra, curvada, la inscripción ibérica *kalakorikos*, símbolo creciente con estrella y, detrás, un delfín vertical. Solo un tipo (*MIB* 3 = *ACIP* 1792) representa mitades.

La ciudad, ya convertida en municipio acuñó diversas emisiones durante los reinados de Augusto y Tiberio (*RPC* I, 431-451). En el anverso muestran el retrato del emperador y en el reverso un toro. En dos tipos del comienzo de su producción municipal, el nombre de la ciudad Calagurris Iulia lleva el sobrenombre de *Nassica* (*RPC* I, 431-451).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amela Valverde, Luis (2014): La ceca de Kalakorikos (Hesperia: Mon. 53). *Revista Numismática Hécate* 1. | [Hécate](#)

Beltrán Martínez, Antonio (1984): Numismática antigua del área de Calahorra. *Actas del Symposium de historia de Calahorra I Calahorra. Bimilenario de su fundación*, Madrid.

Burillo Mozota, Francisco (2002): Etnias y ciudades estado en el valle medio del Ebro, el caso de Kalakorikos/Calagurris Nassica. *Kalakorikos: Revista para el estudio, defensa, protección y divulgación del patrimonio histórico, artístico y cultural de Calahorra y su entorno* 7.

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 110-113.

Domínguez Arranz, Almudena (1979): *Las cecas ibéricas del Valle del Ebro*. Zaragoza, p. 111-115. | [Institución Fernando del Católico · Diputación de Zaragoza](#)

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 2-221.

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 311-312.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 38-39. | [Zenon](#)

Pueyo, J. del (1996): *La moneda riojana*. La Rioja.

Ruiz Trapero, María (1968): *Las acuñaciones hispano-romanas de Calagurris*. Barcelona.

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.53.

Untermann, Jürgen (1995): La latinización de Hispania a través del documento monetar. *XIV La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.

Villaronga Garriga, Leandre (1993): Las emisiones monetarias con el tipo de cabeza vascona. *Studia paleohispanica et indogermanica. J. Untermann ab amicis hispanicis oblata*, Barcelona.

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Nomisma](#) [Hesperia](#) [Wikipedia](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 140-120 a.C.

MIB 104/1, Estrella de cuatro puntas

Bronce | Unidad | 16,41 g (4) | 29,33 mm (3)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. | Delfín | Creciente con estrella
R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda curva ΑΙΡΣΟΥΣΜ (kalakorikos)

ACIP 1789 | CNH 276/1 | Vives 56/1

Museo Arqueológico Nacional

MIB 104/2, Cabeza vasca, estrella de cinco puntas

Bronce | Unidad | 12,23 g (28) | 27,37 mm (18)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. | Delfín | Creciente con estrella
R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda curva ΑΙΡΣΟΥΣΜ (kalakorikos)

ACIP 1790 | CNH 276/2 | Vives 56/2

Cayón subastas | 2012-05-16 2012-05-18 |

MIB 104/3, Caballo

Bronce | Media unidad | 7,44 g (2) | 22 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. | Delfín | Creciente con estrella
R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda curva Creciente externo
ΑΙΡΣΟΥΣΜ (kalakorikos)

ACIP 1792 | CNH 277/4 | Vives 56/3

Jesús Vico | 2012-10-09 | 131, Hispanic Society of America

ca. 120-100 a.C.

MIB 104/4, Peinado de arcos concéntricos

MIB 104/4a, Leyenda kalakorikos

Bronce | Unidad | 10,55 g (16) | 25,32 mm (13)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin | Creciente con estrella

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda curva ΑΙΡΣΦΝΣΜ (kalakorikos)

ACIP 1791 | CNH 276/3 | Vives 56/4

Jesús Vico | 2010-11-11 | 124

MIB 104/4b, Leyenda kalakoriko-s

Bronce | Unidad | 13,2 g (11) | 25,14 mm (12)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin | Creciente con estrella

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda curva ΑΙΡΣΦΝΣ - Μ (kalakoriko - s)

Jesús Vico | 2010-11-11 | 124